

AMINOKISLOTALARNI DEKSTRAN BILAN MODIFIKATSIYALASH

Jontemirov M.B.
Chinibekova N.K.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: nazira72@mail.ru, tel: +998996660396
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698831>

Dolzarbli: Keng ta'sir doirasi tufayli aminokislotalar va ularning hosilalari katta qiziqish uyg'otadi. Ular turli xil kasalliklarni davolash uchun mo'ljallangan ko'plab dori-darmonlarga kiritilgan. N-almashtirilgan α -aminokislotalar nojo'ya ta'sirga ega emasligi ma'lum. Shuning uchun ular dori sifatida keng qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, polisaxaridlar hozirgi vaqtda dori vositalarining biopolimer tashuvchisi sifatida keng o'rganilmoqda. Polisaxaridlarga bo'lgan bunday qiziqishni ularning biologik mosligi, yaxshi barqarorligi, toksik emasligi, gidrofilligi va biologik parchalanishi bilan izohlash mumkin. Polisaxaridlarning aminokislotalar bilan modifikatsiyasi alohida qiziqish uyg'otadi, bu esa past toksiklik bilan uzoq muddatli ta'sir qiluvchi dorilarni yaratishga imkon beradi [1]. Shuning uchun polisaxaridlarni aminokislotalar bilan modifikatsiyalash bo'yicha tadqiqotlar bugungi kunda dolzarbdir, chunki adabiyotda tasvirlangan polisaxarid-aminokislota hosilalarini sintez qilish usullari mukammal emas va qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Polisaxarid - dekstranni aminokislotalar bilan modifikatsiya usullarini ishlab chiqish, yangi ma'lum biologik faol moddalarni yaratish.

Usul va uslublar: Aminokislotalarning polisaxaridlar bilan o'zaro ta'sirini o'rganish uchun makromolekula sifatida dekstranni kaliy permanganat bilan oksidlash natijasida olingan oksidlangan dekstran dialdegid (ODD) va aminokislota sifatida glitsin tanlandi. Olingan mahsulotlar IQ spektroskopiyasi bilan o'rganildi.

Natijalar: Dekstranning glitsin bilan o'zaro ta'siridan oldin, dekstran kaliy permanganat bilan oksidlangan, buning natijasida 10 dan 80 mol% gacha aldegid guruhlarini o'z ichiga olgan dekstran dialdegid (DDA) hosil bo'ldi [2]. Keyin glitsinning DDA bilan o'zaro ta'siri komponentlarning turli nisbatlarida, pH va davomiyligida amalga oshirildi. Bu tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, reaksiya muhitida glitsin miqdorini 2 molgacha oshirish uning dekstranda miqdorining oshishiga olib keladi. Biroq, glitsin miqdorining yanada oshishi bilan uning mahsulotdagi tarkibi o'zgarmaydi, bu DDA ning aldegid guruhlari tarkibiy qismlarning ma'lum nisbatlarida kamayganligini ko'rsatadi.

Olingan mahsulotlarning tuzilishi IQ spektroskopiyasi, dekstran tarkibidagi glitsin miqdori esa spektrofotometrik usul va elementar azot tarkibiga asoslangan elementar tahlil bilan aniqlandi. IQ spektroskopiya tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, glitsinning DDA bilan o'zaro ta'siri azometin guruhini hosil qiluvchi nukleofil birikish-ajralish reaksiyasiga to'g'ri keladi.

DDA ning glitsin bilan konjugatsiya kinetikasini o'rganishi shuni ko'rsatdiki, nukleofil birikish-ajralish reaksiyasi etarli tezlikda boradi va amalda 45 daqiqada tugaydi. DDAning glitsin bilan reaksiyasi asosan pH=5,5 da sodir bo'ladi, bu karbonil birikmalarning birlamchi aminlar bilan nukleofil birikish-ajralish reaksiyalari uchun xosdir.

Shunday qilib, tadqiqotlar davomida DDA-glitsin konjugati sintezi uchun optimal sharoitlar aniqlandi. Dekstran makromolekulasida 10 dan 40 mol% gacha kimyoviy bog'langan glitsinni o'z ichiga olgan konjugatlar olindi. Olingan konjugatlar suvda yaxshi eriydiganligi aniqlandi.

Xulosalar: Oksidlangan dekstranning glitsin bilan turli nisbatlarda, pH va davomiylikdagi o'zaro ta'siri o'rganildi. O'zaro ta'sir davomida azometin guruhi hosil bo'lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Красникова А.В. Синтез и исследование полисахарид-аминокислотных конъюгатов.// Дисс., 2004.
2. Каримов А., Шомуротов Ш.А., Уразбоев Ш.Р. Синтез полимер носителя из декстрана для получения макромолекулярных лекарственных систем пролонгированного действия//Фармацевтический журнал. 2020. №3, стр. 20-26.